

Libro de Actas del 4th International Congress of Educational Sciences and
Development

Autor: 4th International Congress of Educational Sciences and Development. Santiago de Compostela (España), 23-25 de Junio de 2016.

Compiladores: Tamara Ramiro-Sánchez, M^a Teresa Ramiro Sánchez y M^a Paz Bermúdez Sánchez

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Facultad de Psicología.

Universidad de Granada.

18011 Granada (España).

Tel: +34 958 161708.

Fax: +34 958 161708.

Correo electrónico: info@aepec.es.

Web: <http://www.aepec.es>.

ISBN: 978-84-608-9269-4

Año de publicación: 2016

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en el “Libro de Actas del 4th International Congress of Educational Sciences and Development”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA Y NECESIDADES FORMATIVAS ENTRE FUTUROS PROFESIONALES EN NUEVO LEÓN (MÉXICO)

David Casado-Neira* y Luis Manuel Rodríguez Otero**

**Universidad de Vigo; **Universidad Autónoma de Nuevo León*

Introducción:

El estado de Nuevo León (México) se caracteriza por ubicar gran parte de las maquilas que componen el tejido industrial mexicano y que en los últimos años ha contextualizado episodios de extrema violencia contra la población civil (trabajadores de las maquilas, y especialmente las mujeres). Los cinturones de pobreza generados al norte de la ciudad de Monterrey suponen además un reto para la puesta en marcha de políticas sociales y educativas que sirvan para garantizar los derechos de la población. **Objetivo:** Identificar cuáles son los aspectos fundamentales en la percepción de la violencia entre futuros/as profesionales directamente ligadas a la resolución y gestión de las consecuencias de la violencia.

Metodología:

Tomando como muestra de estudiantes de Trabajo Social de la UANL se plantea una investigación de tipo cualitativo a través de la aplicación de un cuestionario DAFO y la construcción de categorías.

Resultados:

La formación de futuros/as profesionales destinados a intervenir en estos ámbitos se destaca como un elemento crucial para luchar contra esto. A partir de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades se han detectado un gran espectro de consideraciones de la violencia, más allá de las causas estructurales, y que permiten identificar posibles áreas de intervención microsociales implementables. Identificando los ámbitos en los que se hace necesaria una formación más específica.

Conclusión: Los resultados obtenidos llevan a la necesidad de definir nuevos contenidos formativos en la gestión de los conflictos percibidos como de mayor gravedad, tanto a nivel de recursos y medidas de intervención así como de formación en habilidades y capacidades personales. Asimismo se detectan aspectos (como redes sociales, medios, turismo, etc), habitualmente eclipsados por otro tipo de consideraciones (corrupción, falta de recursos, etc), que se consideran de especial interés.